

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 10–18

COVID-19 A SARS-CoV-2: PÔVOD, ŠTRUKTÚRA A MUTÁCIE KORONAVÍRUSOV

Švecová M., Abrahamovská, M., Večurkovská, I., Mareková, M.
Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ LF, Košice

maria.marekova@upjs.sk

SÚHRN

Ochorenie COVID-19 je spôsobené vysoko infekčným a patogénnym koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý sa objavil koncom roku 2019 a je zodpovedný za vypuknutie globálnej pandémie ťažkého akútneho respiračného syndrómu. Článok poskytuje prehľadnou formou informácie o základných príznakoch ochorenia COVID-19, vzniku a štruktúre SARS-CoV-2 vrátane jeho genomických charakteristík. Prezentuje súčasné poznatky o významných mutáciách daného koronavírusu a súčasných možnostiach vakcinačnej ochrany, vrátane súhrnného prehľadu vakcín dostupných na Slovensku.

Kľúčové slová: COVID-19; štruktúra; mutácie; vakcíny

ABSTRACT

COVID-19 is a disease caused by the highly infectious and pathogenic coronavirus SARS-CoV-2, which was first detected in late 2019 and is responsible for the outbreak of a global pandemic of severe acute respiratory syndrome. In this review, we briefly summarized the COVID-19 symptoms, the origin and structure of SARS-CoV-2, including its genomic characteristics. We further

discussed significant mutations of the coronavirus and current possibilities of vaccination, including a summary of vaccines available in Slovakia.

Key words: COVID-19; structure; mutations; vaccines

ÚVOD

Ochorenie COVID-19 (CoronaVirus Disease) je nové infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom 2 spôsobujúcim ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2). Prvýkrát bol tento vírus identifikovaný u pacientov s atypickou pneumóniou v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan, provincii Chu-pej. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva závažný zápal pľúc a môže viesť k respiračnému zlyhaniu až k úmrtiu pacienta. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, World Health Organization) vyhlásila pandémiu 11. marca 2020, pričom ide o prvú pandémiu spôsobenú koronavírusom. Pôvodne bol tento vírus pomenovaný 2019-nCoV (2019 novel Coronavirus), ale neskôr ho Medzinárodný výbor pre taxonómiu vírusov 11. februára 2020 oficiálne pomenoval SARS-CoV-2 kvôli jeho genetickej podobnosti so SARS-CoV (Mittal a kol., 2020).

Príznaky ochorenia

Všeobecné príznaky pozorované u infikovaných jedincov sú horúčka, únava, kašeľ, bolesť hrdla, strata čuchu a/alebo chuti, nevoľnosť až vracanie a hnačky. Ďalší priebeh ochorenia môže viesť k ťažkému zápalu pľúc, syndrómu akútnej respiračnej tiesne, sepse, multiorgánovému zlyhaniu až smrti (H u a n g a kol., 2020; H e y m a n n a kol., 2020).

K bežným vírusovým ochoreniam patrí napríklad chrípka, ktorá nemusí mať iba ľahký priebeh. Medzi osoby, ktoré sú najviac ohrozené ťažkou chrípkovou infekciou patria: deti, tehotné ženy, starší ľudia, pacienti s chronickým ochorením a imunokompromitovaní. Pokiaľ ide o ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom, sú rizikovými faktormi najmä vyšší vek, obezita, chronické ochorenia (diabetes, hypertenzia, chronické pľúcne a kardiovaskulárne ochorenia), fajčenie a stavy so zníženou imunitou (onkologickí a imunokompromitovaní pacienti). Letalita na COVID-19 sa javí niekoľkokrát vyššia v porovnaní so sezónnou chrípkou (P i r o t h a kol., 2021). Skutočnú/reálnu úmrtnosť na COVID-19 zatiaľ nepoznáme, nakoľko je to veľmi dynamický údaj a prudko sa zvyšuje s vekom pacientov. Publikované údaje naznačujú, že pomer hrubej úmrtnosti (počet hlásených úmrtí vydelený hlásenými prípadmi) je v rozmedzí 3–4 % (W u a kol., 2020; O n d e r a kol., 2020). V prípade sezónnej chrípky je úmrtnosť zvyčajne výrazne pod 0,1 %. Úmrtnosť je však do značnej miery determinovaná prístupom k zdravotnej starostlivosti a jej kvalitou.

Vznik SARS-CoV a SARS-CoV-2

Ľudské koronavírusy (CoV) vyvolávajú prevažne ochorenia horných dýchacích ciest vrátane bežného nachladnutia. Väčšina ľudí môže byť infikovaná jedným alebo viacerými z týchto vírusov v určitom období svojho života (K i l l e r b y a kol., 2018). SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus) a MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-related CoronaVirus, koronavírus spôsobujúci akútny respiračný syndróm na Blízkom východe) sú hlavnými príčinami závažného zápalu pľúc u človeka (S o n g a kol., 2019).

V novembri 2002 sa SARS začal šíriť z provincie Guangdong v južnej Číne. V minulosti pochádzali zoonotické vírusy z netopierov, čo motivovalo výskumníkov k zisťovaniu, či sú netopiere prirodzeným rezervoárom SARS-CoV. V roku 2005 dve výskumné skupiny nezávisle od seba uviedli, že netopiere sú prirodzeným hostiteľom rozmanitých koronavírusov a úzko súvisia s tými, ktoré sú zodpovedné za vypuknutie SARS (L i a kol., 2005; L a u a kol., 2005). Tieto vírusy boli pomenované koronavírusy podobné SARS a vykazovali značné genetické podobnosti so SARS-CoV izolovanými z ľudí alebo cibetiek. V Saudskej Arábii sa MERS-CoV objavil v roku 2012, keď boli ľudia infikovaní priamym alebo nepriamym kontaktom s infikovanými ťavami. Analýza genómu však naznačuje, že MERS-CoV mohol pochádzať aj z netopierov a v dávnej minulosti sa prenášal na ťavy (Obr. 1).

V decembri 2019 boli v čínskom Wu-chane hlásení pacienti s ťažkými prípadmi zápalu pľúc neznámej príčiny,

Obr. 1. Pôvod koronavírusov
(upravené podľa Dhama a kol., 2020)

pričom im bol z dolných dýchacích ciest izolovaný nový kmeň koronavírusu. Je zaujímavé, že sekvencia nového koronavírusu je na 96 % identická s nukleotidovou sekvenciou vírusu izolovaného z netopierov. Vykazuje 79,5 % identitu so SARS-CoV a 55 % identitu s vírusom MERS-CoV, čo znamená, že SARS-CoV-2 patrí do rovnakej rodiny vírusov, ktoré spôsobili SARS a MERS (Mittal a kol., 2020).

Napriek blízkej genetickej príbuznosti netopierieho koronavírusu so SARS-CoV-2, sekvencia RBD (Receptor Binding Domain, doména viažuca receptor) v S-proteíne oboch vírusov je odlišná, takže netopier koronavírus nemôže byť priamym pôvodcom SARS-CoV-2, lebo by sa neviazal na ľudské bunky (L a m a kol., 2020). Pri ďalšom hľadaní medzihostiteľa padla voľba na luskona (šupinavec) ilegálne importovaného z Malajzie do Číny, kde sa konzumuje jeho mäso a jeho tkanivá a šupiny sa využívajú v tradičnej čínskej medicíne. Luskony sú citlivé na koronavírusovú infekciu, ktorá u nich spôsobuje príznaky podobné zápalu pľúc. Získaním genómu koronavírusu z luskonov

sa prekvapujúco zistilo, že hoci celkový genóm je odlišný od SARS-CoV-2, RBD sekvencia je podobná až na 97 %, pričom 5–6 kľúčových aminokyselín je úplne zhodných s RBD pre SARS-CoV-2 (L a m a kol., 2020).

Koronavírus je najvýznamnejším príkladom vírusu, ktorý prekročil druhovú bariéru od divých zvierat k ľuďom, ako sú SARS a MERS. Skutočnou otázkou však je, ako plánujeme čeliť ďalšej zoonotickej epidémii CoV, ktorá sa pravdepodobne vyskytne v priebehu nasledujúcich 5 až 10 rokov alebo dokonca skôr (Obr. 1) (D h a m a a kol., 2020).

Klasifikácia koronavírusov

Študijná skupina pre koronavírusy Medzinárodného výboru pre taxonómiu vírusov zaradila koronavírusy pod čeľaď Coronaviridae, podčeľaď Coronavirinae. Na základe genotypovej a sérologickej charakterizácie sa Coronavirinae delia na 4 rody: alfakoronavírus, betakoronavírus, gammakoronavírus a deltakoronavírus.

Do decembra 2019 bolo známych iba 6 druhov HCoV,

Obr. 2. Pôvod a prenos patogénnych koronavírusov
žlté šípky označujú mierne a červené označujú závažné infekcie u ľudí (upravené podľa Mittal, A. a kol., 2020)

ktoré spôsobujú ochorenia u ľudí. Štyri z nich spôsobujú príznaky nachladnutia u osôb so zníženou imunitou: sú to HCoV-229E a HCoV-OC43, ktoré boli prvýkrát identifikované v polovici 60. rokov; HCoV-NL63, prvýkrát identifikovaný v roku 2004; a HCoV-HKU1, prvýkrát identifikovaný v roku 2005. Ďalšie 2 kmene, ktoré spôsobujú smrteľné ochorenie, sú SARS-CoV, prvýkrát identifikovaný v roku 2003, a MERS-CoV, prvýkrát identifikovaný v roku 2012 (Obr. 2).

Štruktúra koronavírusu

Koronavírusy sú veľké obalené pozitívne RNA vírusy, ktoré sú zodpovedné za infikovanie najrôznejších druhov cicavcov a vtákov. Tieto vírusy obsahujú na svojom povrchu špicaté výbežky glykoproteínov (S-proteín, alebo „spike“ proteín), ktoré sa pod elektrónovým mikroskopom javia ako korunka, a práve preto sa označujú ako koronavírusy (Obr. 3). Genóm koronavírusu kóduje niekoľko štruktúrnych a neštruktúrnych proteínov. Medzi štruktúrne proteíny patria: membránový proteín (M), obalový proteín (E), spike proteín (S) a nukleokapsidový proteín (N). Najdôležitejšie z nich sú práve N a S, pričom prvý pomáha vírusu primerane vyvinúť kapsid a celú vírusovú štruktúru a druhý pomáha pri jeho naviazaní na hostiteľské bunky (S i u a kol., 2008; W a l l s a kol., 2020). Štruktúrne proteíny sú zodpovedné predovšetkým za rozpoznanie receptorov hostiteľa, membránovú fúziu, morfogenézu a uvoľňovanie vírusových častíc. Neštruktúrne proteíny (nsp, nonstructural protein) uľahčujú vírusovú replikáciu a transkripciu (S c h o e m a n a kol., 2019; M i t t a l a kol., 2020).

S-proteíny, respektíve „spike“ (hrotové, špicaté) transmembránové proteíny typu I obsahujú 3 segmenty: veľkú ektodoménu, jednopriechodovú transmembránovú kotvu a krátky intracelulárny chvost (Obr. 3). Tieto S-proteíny zohrávajú hlavnú úlohu pri ukotvení na hostiteľské bunky. Ektodoména S-proteínov pozostáva z podjednotky S1, ktorá obsahuje doménu viažucu receptor (RBD, Receptor Binding Domain), a S2 je podjednotkou membránovej fúzie. C-koncová doména S1 podjednotky obsahuje motív viažuci receptor (RBM, Receptor Binding Motif). Rozpoznanie receptora hostiteľskej bunky RBD S-proteínmi je počiatočným krokom vírusovej infekcie a väzobné interakcie medzi S-glykoproteínom a receptormi sú jedným z najdôležitejších faktorov vírusovej infekcie.

Morfológia a genómová štruktúra SARS-CoV-2

Koronavírusy sú nesegmentované obalené vírusy obsahujúce jednovláknovú RNA (+ssRNA, single-stranded RNA) s dĺžkou medzi 26 až 32 kb (~125 nm alebo 0,125 μm). Elektrónová mikroskopia (EM) negatívne zafarbených častíc SARS-CoV-2 odhalila ich sférický tvar s priemerom v rozmedzí 60–140 nm a vonkajším povrchom posiatym výraznými S-proteínmi dlhými 9–12 nm, ktoré dodávajú viriónom vzhľad slnečnej koruny (Obr. 3). Osekvencovaný SARS-CoV-2 je na 5' konci zakončený čiapkou a na 3' má polyadenylovaný koniec (Obr. 4). Genóm pozostáva z 2 neprekľadaných oblastí (UTR, Untranslated Region) a obsahuje 6–11 otvorených čítacích rámcov (ORF, Open Reading Frame) (M i t t a l a kol., 2020).

Prvý ORF obsahuje približne 67 % genómu, ktorý kóduje 16 neštruktúrnych proteínov (nsp), zatiaľ čo zvyšné

Obr. 3. Štruktúra SARS-CoV-2 (vľavo) a S-proteínu (vpravo)
(upravené podľa Mittal a kol., 2020)

Obr. 4. Genóm SARS-CoV-2
(upravené podľa Mittal a kol., 2020).

ORF kódujú doplnkové a štruktúrne proteíny. Neštruktúrne proteíny zahŕňajú dve vírusové cysteínové proteázy vrátane proteázy podobnej papaínu (nsp3), proteázy podobnej chymotrypsínu, RNA-dependentnej RNA polymerázy (nsp12), helikázy (nsp13) a ďalších, ktoré sa pravdepodobne podieľajú na transkripcii a replikácii SARS-CoV-2 (Chana kol., 2020). 3'-koniec genómu SARS-CoV-2 obsahuje 4 štruktúrne proteíny, ktoré sú zodpovedné za väzbu na receptor hostiteľskej bunky.

Podjednotka S1, zodpovedná za väzbu na hostiteľskú bunku, je ďalej rozdelená na dve subdomény, konkrétne na N-koncovú doménu (NTD, N-Terminal Domain) a C-koncovú doménu (CTD, C-Terminal Domain). Obe tieto subdomény pôsobia ako domény viažuce receptory a účinne interagujú s rôznymi hostiteľskými receptormi. C-koncová doména S1 podjednotky obsahuje motív viažuci receptor (RBM). Podjednotka S2 obsahuje fúzny peptid (FP, Fusion Peptide) zodpovedný za fúziu membrán vírusov a hostiteľských buniek. Ľudské koronavírusy rozpoznávajú rôzne receptory hostiteľa; konkrétne HCoV-229E rozpoznáva ľudskú N-aminopeptidázu (hAPN, human AminoPeptidase-N), MERS-CoV viaže dipeptidylpeptidázu-4 (DPP4, Dipeptidyl peptidase-4), HCoV-OC43 a HCoV-HKU1 viažu určité typy O-acetylovanej kyseliny sialovej a HCoV-NL63 a SARS-CoV rozpoznávajú angiotenzín konvertujúci enzým 2 (ACE2, Angiotensin-converting enzyme 2).

Mutácie SARS-CoV-2

Genetický kód živých organizmov podlieha neustálym zmenám – mutáciám. Mutácie vírusov, vrátane tých, ktoré spôsobujú COVID-19, vznikajú v porovnaní s ľudskými

bunkami oveľa častejšie. Na celom svete boli doteraz identifikované stovky variácií vírusu SARS-CoV-2. Väčšina zmien tohto vírusu mala minimálny vplyv na to, ako sa prenáša, či na závažnosť ochorenia, ktoré spôsobuje. Niektoré môžu byť dokonca škodlivé pre prežitie vírusu. Niektoré zmeny však môžu vírus zmeniť na infekčnejšiu verziu než doposiaľ popísané dominantné varianty vírusu SARS-CoV-2 (Wang a kol., 2020).

Spojené kráľovstvo identifikovalo na jeseň 2020 variant s názvom B.1.1.7 s veľkým počtom mutácií (Wise, 2020). Tento variant obsahuje 23 mutácií, z ktorých 17 je znepokojujúcich (13 nesynonymných, 4 delécie). Mutácie sa vyskytujú v génoch ORF1ab, ORF8 a N (Kirby, 2021). V januári 2021 odborníci vo Veľkej Británii oznámili, že tento variant môže byť spojený s 30 % zvýšením rizika úmrtia v porovnaní s inými variantnými vírusmi, na potvrdenie tohto nálezu je však potrebných viac štúdií (Challen a kol., 2021).

„Juhoafrická“ mutácia, pôvodne detegovaná začiatkom októbra 2020, bola označená B.1.351 a zdieľa niektoré mutácie s B.1.1.7 (Tang a kol., 2021). Juhoafrický variant má 21 mutácií vrátane 9 zmien aminokyselín v S géne (3 na kľúčových miestach v doméne viažucej receptor), pričom zmutované gény sú v oblastiach ORF1ab, ORF3a, N a E. Predbežné dáta naznačujú, že aj táto mutácia môže mať vyššiu schopnosť šírenia sa a má potenciálne dôležitejšie zmeny v S-proteíne. Zatiaľ nie je jasné, či môže mutácia spôsobovať aj ochorenie s ťažším priebehom.

„Brazílska“ mutácia s označením P.1. bola po prvýkrát identifikovaná začiatkom januára u cestujúcich z Brazílie, ktorí boli testovaní počas rutinného skríningu na letisku

v Japonsku. Tento variant pozostáva z 10 mutácií v S géne (3 na kľúčových miestach v doméne viažucej receptor), pričom zmutované sú ORF1ab, ORF8 a N gény (Toovey a kol., 2021).

Vakcíny

Vakcína je látka, ktorá sa používa na aktiváciu imunity podaním modifikovaných živých, oslabených alebo mŕtvych a neaktívnych infekčných organizmov alebo toxínov, s cieľom aktivovať humorálnu a bunkovú imunitu v organizme, a tak zvýšiť jeho odolnosť. Medzi charakteristické imunitné odpovede organizmu patrí produkcia neutralizujúcich protilátok, tvorba T-buniek a zabránenie imunitne zosilnenému účinku (vakcínou vyvolaná reakcia, ktorá by viedla k paradoxne zvýšenej závažnosti ochorenia pri napr. vírusovej expozícii). Väčšina očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 vyvoláva imunitnú odpoveď na určitú špecifickú časť vírusu SARS-CoV-2.

Vzhľadom na to, že S-proteín je dôležitý pre väzbu vírusu na receptory bunky a následnú fúziu vírusu s hostiteľskou bunkou môže byť vhodným cieľom pre návrh vakcín (Du a kol., 2009). Štúdie preukázali, že práve S („spike“) proteín, v jeho natívnej konformácii, je imunodominantným antigénom SARS-CoV. Väzobné a neutralizačné protilátky sa primárne zameriavajú na receptor viažucu doménu S1 podjednotky S-proteínu. Význam S-proteínu pre prípravu vakcín podporujú aj skutočnosti, že protilátky

generované proti S-proteínu sú pretrvávajúce a imunodominantné u pacientov, ktorí prekonali SARS (Cao a kol., 2010; Zhong a kol., 2005).

Okrem S-proteínu boli ako možné ciele pre prípravu vakcín testované aj ďalšie štruktúrne proteíny. Vakcíny na báze N-proteínu zvyčajne nemôžu indukovať neutralizujúce protilátky, pravdepodobne kvôli skutočnosti, že N-proteín sa nenachádza na povrchu CoV. Výhodou N-proteínu je, že je zachovaný v rôznych druhoch CoV, čo z neho robí potenciálny cieľ pre univerzálnu vakcínu proti CoV aktivujúcu T-bunky (Wang a kol., 2020). Vakcíny na báze M-proteínu môžu indukovať zvýšenú protilátkovú odpoveď u imunizovaných zvierat (He a kol., 2005). Doposiaľ publikované štúdie však v predklinických modeloch nepreukázali žiadne neutralizujúce protilátky alebo ochrannú imunitu u vakcín založených na báze M a E proteínov (Buchholz a kol., 2004).

V súčasnosti rozlišujeme klasické vakcíny a vakcíny novej generácie. Klasické, v praxi používané vakcíny sú založené na báze vírusov alebo proteínov. Vírusové vakcíny môžu obsahovať živý oslabený vírus alebo inaktivovaný vírus. Vakcíny obsahujúce živé oslabené vírusy sú vytvárané mnohonásobným prechodom vírusu v bunkovej kultúre, čo vedie k strate jeho virulencie. Tento typ vakcín je zodpovedný za tvorbu miernej infekcie. Vakcíny na báze inaktivovaného vírusu zabezpečujú, že sa virión nemôže replikovať a nie je nákazlivý, teda S-proteín je podaný ako rekombinatná proteínová podjednotka. Vakcíny na báze

Tab. 1. Sumarizácia základných informácií o vakcínach
(Creech a kol., 2021)

Typ vakcíny	mRNA		Vektorová	
Výrobca	Pfizer-BioNTech	Moderna	AstraZeneca/Oxford	Sputnik V
Antigén	S-proteín	S-proteín	Inaktivovaný šimpanzí adenovírusový vektor pre gén S-proteínu	Modifikovaný adenovírus (Serotyp 5 a 26) obsahujúci gén pre S-proteín
Skladovanie	-70 °C (6 mes.) +2-8 °C (5 dní)	-20 °C (6 mes.) +2-8 °C (30 dní)	+2-8 °C (6 mes.)	-18 °C (2 roky) +2-8 °C (6 mes.)
Účinnosť (po 2. dávke)	94,6 %	94,1 %	70,4 %	91,1 %
Nevýhody	Mechanicky menej odolná	Mechanicky menej odolná	Nižšia účinnosť a vyšší výskyt nežiaducich účinkov	Málo klinických štúdií, nechválená EÚ

proteínu môžu pozostávať z purifikovaného proteínu vírusu, rekombinantného proteínu alebo vírusu podobných častíc (VLP, Virus-Like Particles). Inaktivované vírusové vakcíny a vakcíny založené na bielkovinách vyžadujú adjuvans na stimuláciu imunitného systému. Vírusom podobné častice obsahujú štruktúrne proteíny vírusového kapsidu. Zároveň však nemajú vírusový genóm a kritické neštruktúrne proteíny. Jedným z nových podtypov vírusových vakcín sú práve vektorové vakcíny využívajúce vírusy bez schopnosti replikácie, ktoré sú pripravené na expresiu genetickej sekvencie požadovaného antigénu v hostiteľských bunkách (K a r p i n s k i a kol., 2021).

Vakcíny novej generácie nevyžadujú skutočné vírusové častice a môžu sa vyvíjať výlučne na základe sekvencie antigénnych vírusových proteínov. mRNA vakcíny predstavujú sľubnú alternatívu k konvenčným vakcínovým prístupom pre ich vysokú účinnosť, schopnosť rýchleho vývoja a potenciál pre nízkonákladovú výrobu a bezpečné podávanie. V týchto vakcínach sa lipidové nanočastice používajú ako nosiče stabilizovanej mRNA kódujúcej S-proteínu na ceste do intracelulárneho priestoru. Hostiteľ používa mRNA na výrobu cieľového proteínu (v tomto prípade S-proteínu), ktorý indukuje koordinovanú imunitnú reakciu. Spoločnosti Pfizer-BioNTech a Moderna vyvinuli vakcíny na báze mRNA, ktoré v klinických štúdiách preukazujú viac ako 90 % účinnosť proti klinickému ochoreniu SARS-CoV-2. Táto vysoká účinnosť vakcíny je spojená s veľmi malým počtom nežiaducich účinkov, aj keď lokálna a systémová reaktogenita s touto vakcínou sú bežné. Charakteristika a prehľad v súčasnosti najpoužívanejších vakcín je uvedená v Tab. 1 (C r e e c h a kol., 2021).

Molekula mRNA je minimálne imunogénny genetiký vektor, ktorý umožňuje opakované podávanie vakcíny (C u i l i n g a kol. 2020). mRNA vakcíny ponúkajú viacero výhod vďaka svojej flexibilita a schopnosti imitovať prirodzenú vírusovú infekciu. Genetická informácia v mRNA navodzuje intracelulárnu syntézu vírusových proteínov, čo môže potenciálne posilniť humorálnu aj celulárnu imunitnú odpoveď (M u l l i g a n a kol., 2020). Takýmito vakcínami sú mRNA-1273 (Moderna TX, Inc) aj BNT162b1 (BionTech/Fosun Pharma/Pfizer). Ide o vakcíny zložené zo synteticky vyrobenej mRNA opuzdrenej v lipidových časticiach. Syntetická mRNA kóduje úplný S-proteín stabilizovaný pred fúziou SARS-CoV-2 a má potenciál vyvolať vysoko špecifickú imunitnú reakciu na S-proteíny. Tieto vakcíny sa považujú za relatívne bezpečné, pretože nie sú

tvorené inaktivovaným patogénom ani podjednotkami živého patogénu (T u a kol., 2020; M u l l i g a n a kol., 2020).

Základný princíp fungovania DNA vakcín spočíva v použití DNA plazmidu, ktorý kóduje proteín pochádzajúci z patogénu, v tomto prípade SARS-CoV-2. Plazmidová DNA (pDNA) je lacná, stabilná a bezpečná, čo predstavuje vhodnú formu pre dopravenie časti vírusovej genetickej informácie do organizmu príjemcu.

Vakcíny založené na vírusových vektoroch sú vysoko špecifické v transporte dsDNA vírusu do cieľových buniek, sú účinné v génovej transdukcii a indukujú požadovanú imunitnú odpoveď. Ponúkajú dlhodobú a vysokú úroveň expzie antigénového proteínu, a preto majú veľký potenciál na profylaktické použitie. Tieto vakcíny spúšťajú a pripravujú cytotoxické T bunky (CTL, Cytotoxic T Lymphocyte), čo nakoniec vedie k eliminácii buniek infikovaných vírusom. Vakcína AZD1222 (AstraZeneca), JNJ-78436735 (Johnson&Johnson), aj Sputnik V prenášajú dsDNA vírusu pre tvorbu S-proteínu v inaktivovanom adenovíruse (T h a n h a kol., 2020).

Adenovírusy spôsobujú bežné nachladenie a naše telo s nimi prichádza do styku na dennej báze. Rekombinantné adenovírusy sú upravené tak, aby nespôsobili infekciu. Adenovírusy sa používajú vo vakcínach proti rôznym patogénom, v prípade SARS-CoV-2 nesú gén pre S-proteín („spike“) špecifický pre SARS-CoV-2. Po vpichnutí vakcíny sa adenovírus dostane do bunky, kde prinúti bunku exprimovať ním nesenú genetickú informáciu. Keďže sa sám nevie množiť, jediné čo tento upravený vírus spôsobí je, že prinúti bunku vytvárať S-proteín. Tento „spike“ proteín je vystavený bunkám imunitného systému, ktoré vytvoria špecifické protilátky.

V súčasnosti používané vakcíny by mali reagovať na predpokladanú variabilitu vírusu a mali by byť použiteľné pri rôznych formách CoV. Nedávna štúdia S a b i n o a kol. (2021) ukazuje, že brazílsky variant môže odolávať protilátkam u ľudí, ktorí by mali byť imúnni, keďže prekonali infekciu pôvodného koronavírusu. Prvé laboratórne výsledky naznačujú, že vakcína Pfizer môže chrániť pred novými variantmi, aj keď o niečo menej efektívne (M u i k a kol., 2021). Údaje publikované o účinnosti vakcíny Oxford-AstraZeneca prezentujú ochranu organizmu aj pred novým britským variantom a menšiu ochranu pred juhoafrickým variantom. Prvé výsledky štúdie vakcíny Moderna naznačujú, že vakcína je účinná proti

juhoafrickému variantu, aj keď imunitná odpoveď nemusí byť taká silná alebo dlhotrvajúca.

V budúcnosti by mohli vzniknúť nové varianty CoV, preto je potrebné vakcíny ďalej vyvíjať a vylepšovať tak, aby lepšie reflektovali na rýchlo sa meniaci vírus. Podobne ako pri chrípkovom víruse, kde sa každý rok podáva upravená vakcína, zohľadňujúca zmeny v cirkulujúcich chrípkových vírusoch, pravdepodobne aj v prípade koronavírusu bude potrebné účinne reflektovať zmeny CoV.

ZÁVER

COVID-19 je tretie vysoko infekčné ochorenie človeka spôsobené koronavírusom v ostatných dvadsiatich rokoch. Aj keď je menej závažné ako SARS a MERS, pandemické šírenie a vysoká infekčnosť, radia COVID-19 k najväčším hrozbám pre globálne zdravie v tomto storočí. Kým si vybudujeme kolektívnu imunitu a klinicky schválené vakcíny budú široko dostupné, neexistuje lepší spôsob, ako sa chrániť pred SARS-CoV-2 ako preventívne a zodpovedné správanie (napríklad rúška, hygiena rúk a odstup). Napriek tomu, že sa výskumu SARS-CoV-2 venuje vo svete veľký počet výskumných tímov a každý týždeň sú aktualizované poznatky o tomto novom koronavírusu a jeho mutáciách, sú naše poznatky nedostatočné.

Boj proti tejto pandémie je „beh na dlhé trate“ a vyžaduje cielenú medzinárodnú spoluprácu vedcov. Je potrebné nielen študovať meniaci sa genóm vírusu, ale aj neustále hľadať účinné metódy jeho detekcie a spôsoby ochrany pred ním. Toto všetko vyžaduje spoluprácu štátov pri vytváraní podmienok brániacich jeho nekontrolovanému šíreniu.

LITERATÚRA

- Buchholz, U. J. et al. (2004):** Contributions of the structural proteins of severe respiratory syndrome coronavirus to protective immunity. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. doi: 10.1073/pnas.0403492101.
- Cao, Z. et al. (2010):** Potent and persistent antibody responses against the receptor-binding domain of SARS-CoV spike protein in recovered patients. *Virology Journal*. doi: 10.1186/1743-422X-7-299.
- Challen, R. et al. (2021):** Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: Matched cohort study. *The BMJ*. doi: 10.1136/bmj.n579.
- Chan, J. F. W. et al. (2020):** Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan. *Emerging Microbes and Infections*. doi: 10.1080/22221751.2020.1719902.
- Creech, C. B., Walker, S. C. and Samuels, R. J. (2021):** SARS-CoV-2 Vaccines. *JAMA - Journal of the American Medical Association*. doi: 10.1001/jama.2021.3199.
- Dhama, K. et al. (2020):** Coronavirus disease 2019—COVID-19. *Clinical Microbiology Reviews*. doi: 10.1128/CMR.00028-20.
- Du, L. et al. (2009):** The spike protein of SARS-CoV—A target for vaccine and therapeutic development. *Nature Reviews Microbiology*. doi: 10.1038/nrmicro2090.
- He, Y. et al. (2005):** Identification of immunodominant epitopes on the membrane protein of the severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus. *Journal of Clinical Microbiology*. doi: 10.1128/JCM.43.8.3718-3726.2005.
- Heymann, D. L. and Shindo, N. (2020):** COVID-19: what is next for public health? *The Lancet*. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30374-3.
- Huang, C. et al. (2020):** Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *The Lancet*. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
- Karpiński, T. M. et al. (2021):** The 2020 race towards SARS-CoV-2 specific vaccines. *Theranostics*. doi: 10.7150/thno.53691.
- Kaur, S. P., Gupta, V. (2020):** COVID-19 Vaccine: A comprehensive status report. *Virus Research*. doi: 10.1016/j.virusres.2020.198114.
- Killerby, M. E. et al. (2018):** Human coronavirus circulation in the United States 2014—2017. *Journal of Clinical Virology*. doi: 10.1016/j.jcv.2018.01.019.
- Kirby, T. (2021):** New variant of SARS-CoV-2 in UK causes surge of COVID-19. *The Lancet. Respiratory medicine*. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00005-9.
- Lam, T. T. Y. et al. (2020):** Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins. *Nature*. doi: 10.1038/s41586-020-2169-0.
- Lau, S. K. P. et al. (2005):** Severe acute respiratory syndrome coronavirus-like virus in Chinese horseshoe bats. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. doi: 10.1073/pnas.0506735102.

17. **Thanh Le, T. et al. (2020):** The COVID-19 vaccine development landscape. *Nature reviews. Drug discovery*. doi: 10.1038/d41573-020-00073-5.
18. **Li, Y. Der et al. (2020):** Coronavirus vaccine development: from SARS and MERS to COVID-19. *Journal of Biomedical Science*. doi: 10.1186/s12929-020-00695-2.
19. **Li, W. et al. (2005):** Bats are natural reservoirs of SARS-like coronaviruses. *Science*. doi: 10.1126/science.1118391.
20. **Locht, C. (2020):** Vaccines against COVID-19. *Anaesthesia Critical Care and Pain Medicine*. doi: 10.1016/j.accpm.2020.10.006.
21. **Mittal, A. et al. (2020):** COVID-19 pandemic: Insights into structure, function, and hACE2 receptor recognition by SARS-CoV-2. *PLoS pathogens*. doi: 10.1371/journal.ppat.1008762.
22. **Muik, A. et al. (2021):** Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine-elicited human sera. *Science*. doi: 10.1126/science.abg6105.
23. **Mulligan, M. J. et al. (2020):** Phase I/II study of COVID-19 RNA vaccine BNT162b1 in adults. *Nature*. doi: 10.1038/s41586-020-2639-4.
24. **Onder, G., Rezza, G., Brusaferro, S. (2020):** Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. *JAMA—Journal of the American Medical Association*. doi: 10.1001/jama.2020.4683.
25. **Piroth, L. et al. (2021):** Comparison of the characteristics, morbidity, and mortality of COVID-19 and seasonal influenza: a nationwide, population-based retrospective cohort study. *The Lancet Respiratory Medicine*. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30527-0.
26. **Sabino, E. C. et al. (2021):** Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. *The Lancet*. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00183-5.
27. **Schoeman, D. and Fielding, B. C. (2019):** Coronavirus envelope protein: Current knowledge. *Virology Journal*. doi: 10.1186/s12985-019-1182-0.
28. **Siu, Y. L. et al. (2008):** The M, E, and N Structural Proteins of the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Are Required for Efficient Assembly, Trafficking, and Release of Virus-Like Particles. *Journal of Virology*. doi: 10.1128/jvi.01052-08.
29. **Song, Z. et al. (2019):** From SARS to MERS, thrusting coronaviruses into the spotlight. *Viruses*. doi: 10.3390/v11010059.
30. **Tang, J. W. et al. (2021):** Introduction of the South African SARS-CoV-2 variant 501Y.V2 into the UK. *Journal of Infection*. doi: 10.1016/j.jinf.2021.01.007.
31. **Toovey, O. T. R. et al. (2021):** Introduction of Brazilian SARS-CoV-2 484K.V2 related variants into the UK. *Journal of Infection*. doi: 10.1016/j.jinf.2021.01.025.
32. **Tu, Y. F. et al. (2020):** A review of sars-cov-2 and the ongoing clinical trials. *International Journal of Molecular Sciences*. doi: 10.3390/ijms21072657.
33. **Walls, A. C. et al. (2020):** Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. *Cell*. doi: 10.1016/j.cell.2020.02.058.
34. **Wang, N. et al. (2020):** Subunit Vaccines Against Emerging Pathogenic Human Coronaviruses. *Frontiers in Microbiology*. doi: 10.3389/fmicb.2020.00298.
35. **Wang, R. et al. (2020):** Mutations on COVID-19 diagnostic targets. *Genomics*. doi: 10.1016/j.ygeno.2020.09.028.
36. **Wise, J. (2020):** Covid-19: New coronavirus variant is identified in UK. *BMJ (Clinical research ed.)*. doi: 10.1136/bmj.m4857.
37. **Wu, Z. and McGoogan, J. M. (2020):** Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA—Journal of the American Medical Association*. doi: 10.1001/jama.2020.2648.
38. **Zhang, C. et al. (2019):** Advances in mRNA vaccines for infectious diseases. *Frontiers in Immunology*. doi: 10.3389/fimmu.2019.00594.
39. **Zhong, X. et al. (2005):** B-Cell Responses in Patients Who Have Recovered from Severe Acute Respiratory Syndrome Target a Dominant Site in the S2 Domain of the Surface Spike Glycoprotein. *Journal of Virology*. doi: 10.1128/jvi.79.6.3401-3408.2005.